

OLIV NERV FAOLİYATI TIPLARI VA XUSUSIYATLARI

¹Axtamov Baxtiyor va ²Sodiqova Oqila

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya yoʻnalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196337>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy nerv faoliyati tiplari va xususiyatlari haqida maʼlumot berilgan. Oliy nerv faoliyati tiplarini ilmda birinchilardan boʻlib rus fiziologi I.P.Pavlov itlar ustida tajriba oʻtkazganida aniqlagan. U hayvonot olami vakillarini 4 tipga boʻlgan edi. Bu tipga xos xususiyatlar olimning aytishicha, odamlarda Gippokrat tomonidan aniqlangan 4 temperamentga mos keladi.*

***Kalit soʻzlar:** oliy nerv faoliyatining tiplari, xolerik, sangvenik, flegmatik, melanxolik, adabtatsiya, individ, intensiv, irrodiatsiyalanish.*

***Аннотация.** В этой статье представлена информация о типах и особенностях высшей нервной деятельности. Русский физиолог И.П. Павлов одним из первых в науке определил типы высшей нервной деятельности, проведя эксперимент на собаках. Он разделил представителей животного мира на 4 типа. По мнению ученого, характеристики этого типа соответствуют 4 темпераментам, выделенным Гиппократом у человека.*

***Ключевые слова:** типы высшей нервной деятельности, холерик, сангвеник, флегматик, меланхолик, адаптационный, индивидуальный, интенсивный, облученный.*

***Abstract.** This article provides information on the types and characteristics of higher nerve activity. Russian physiologist I.P. Pavlov was one of the first in science to determine the types of higher nervous activity when he conducted an experiment on dogs. He divided the representatives of the animal world into 4 types. According to the scientist, the characteristics of this type correspond to the 4 temperaments identified by Hippocrates in humans*

***Keywords:** types of higher nervous activity, choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic, adaptation, individual, intensive, irradiation.*

Kirish

I.P.Pavlov itlar ustida oʻtkazgan tajribalari natijasida oliy asab faoliyati, asab tizimining individual xossalarga, organizmning irsiy va hayotda orttirgan xususiyatlariga bogʻliqligini aniqladi. Turli-tuman taʼsirlarotlarga javoban hayvonlarda kuzatiladigan reaksiyalar mutlaqo bir xil boʻlmaydi. Har bir individda shartli refleksning hosil boʻlish tezligi, miqdori, mustahkamligi, tormozlanishning intensivligi asab hodisalarining irrodiatsiyalanish va konsentratsiyalanish darajalari, patologik holatni vujudga keltiruvchi taʼsirlarotlarga nisbatan oliy asab faoliyatining barqarorligi har xil sharoitda bir xil emas, yaʼni oliy asab faoliyatining tipiga bogʻliq. Asab hodisalarining kuchi poʻstloq hujayralarining ish bajarish qobiliyatiga, surunkali ravishda kuchli qoʻzgʻalib faollik qila olish xususiyatiga bogʻliq. Qoʻzgʻalish deganda, qoʻzgʻalish kuchi bilan tormozlanish kuchining oʻzaro nisbati, ularning harakatchanligi deganda qoʻzgʻalishning tormozlanish bilan va aksincha, almashinish tezligi tushuniladi. I.P.Pavlov bir talay kuzatish va tajriba maʼlumotlariga asosanib hamda poʻstloqdagi qoʻzgʻalish va harakatchanligini oʻrganib, oliy nerv faoliyatini toʻrtta tipga boʻldi [1].

1. Kuchli, qoʻzgʻaluvchan, muvozanatlashmagan, jonsarak tip. Bu tipda qoʻzgʻalish va tormozlanish kuchli ammo, muvozanatlashmagan, qoʻzgʻalish tormozlanishdan ustun turadi. Bu tipga kiruvchi bolalarda shartli reflekslar sekin paydo boʻladi, oʻrta oʻzlashtiradi, biror ishga tez kirishib, tez soviydi. Emotsional reaksiyalari kuchli, bilar-bilmas javob berib oʻz fikrini

ma'qullaydigan, topshiriqlarni vaqtida bajarib kelmaydigan, nutqi tez va qo'pol, xarakteri o'zgaruvchan, qiziqqon, agressiv, faqat tarbiya asosidagina uzoq va intizomli ish faoliyatiga ega bo'ladi.

2. Kuchli, qo'zg'aluvchan, muvozanatlashgan, serharakat tip. Bu tip nerv protsesslarining kuchliligi, qo'zg'alish va tormozlanishning muvozanatlashganligi va harakatchanligi bilan tariflanadi. Maktab hayotiga ko'nikadi, o'qish va yozishni tez o'rganadi, ular namunali xulqqa ega, darslarni a'lo darajada o'zlashtiradi, nutqi tez va ravon va boshqa ijobiy xarakterlar bilan ajralib turadi.

3. Kuchli, qo'zg'aluvchan, muvozanatlashgan, kam harakat tip. Bu tipga qo'zg'alish va tormozlanish kuchli, ammo ularning o'rin almashinuvi sust. Bu tipga kiruvchi bolalarda shartli reflekslar sekin hosil bo'ladi, tez so'nadi, yozish va gapirishni tez o'rganadilar, ularning xulqlari yaxshi, odobli, nutqlari sekin va ravon bo'ladi.

4. Nimjon yoki sust tip. Bu tipga nerv protsesslari sustligi, kam kuzatuvchanligi va muvozanatlashmaganligi, ya'ni tormozlanish jarayonining yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Bu tipga kiruvchi bolalarning ish qobiliyati past, nutqi sekin, yaxshi rivojlanmagan, qiyinchiliklardan qo'rqadi, charchaydi, o'qish, yozishni sekin o'rganadi, xarakteri beqaror, maqsadsiz bo'ladi.

Pavlovning fikricha oliy nerv faoliyatining to'rt tipi odamlardagi Gippokrat tomonidan aniqlangan to'rt temperament turlariga mos keladi. Gippokrat odamlarda to'rtta temperament: Xolerik, Sangvenik, Flegmatik va Melanxolik turlarini aniqlagan. Jonsarak tip-xolerik temperamentiga va nimjon tip-melanxolik temperamentiga mos keladi. Oliy nerv faoliyatining yuqorida ko'rsatilgan tiplari tug'ma, ya'ni nasldan naslga berilgan bo'ladi. Bu belgilar asosan bolaning yoshlik davrlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. [2].Yoshi kattalashgan sari tashqi muhit, ota-ona, o'qituvchilar, tarbiyachilar va atrofdagi kishilarning tarbiyaviy ta'siri natijasida ayrim tipga xos bo'lgan belgilar ma'lum darajada o'zgaradi, ayniqsa birinchi va to'rtinchi tip vakillarida o'zgarishi sezilarli bo'ladi, chunki ularning xulq-atvori og'ir bo'lgani sababli kattalar e'tibori ko'proq bo'ladi.

Shaxsning og'zaki tafakkuri nutq bilan uzviy bog'liqdir. Bu insonning oliy nerv faoliyatidagi shartli reflekslar shakllanishi hamda uning ijtimoiy hayotiga ta'sir qiladi. Aynan nutq tufayli odamning tafakkuri umumlashtiriladi va vositachilik qiladi [3]. Fikrlash jarayoni quyidagi aqliy operatsiyalar yordamida amalga oshiriladi: tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va mavhumlashtirish. Insonlarda fikrlash jarayonining natijasi tushunchalar, hukmlar va xulosalardir.

Demak, biz yuqorida qayd etib o'tgan olimlarimizning fikrlari nisbiy tushunchalar bo'lib chiqayapti. Nimaga, deganda har bir shaxs tug'ilib to'voyaga yetguniga qadar ya'ni (postembrional davrida) juda ko'p ta'sirlar ostida qolishi, minglab kishilarni ko'rishi, bog'cha, maktab tarbiyasini olish jarayonlarida bir temperamentdan ikkinchi temperamentga bevosita o'tib ketishi kuzatiladi. Bunday vaziyatda to'rttala temperamentga ham xos bo'lgan ayrim xarakterlarga birgina shaxsning o'zida duch kelamiz. Bu keyinchalik butun umrga ham saqlanib qolishi mumkin. Shu bilan bir qatorda organizmning tashqi muhitga adabtatsiyasida ham xuddi shu holat kuzatiladi. Tashqi muhit moslashayotkan individga 2 xil (salbiy va ijobiy) ta'sir o'tkazishi mumkin: Ijobiy ta'sir o'tkazganida kuchsiz va nimjon tip qatlamiga mansub individ keyinchalik kuchli tipga o'tishi, salbiy ta'sir o'tkazganida esa halok bo'lishi muqarrardir. Bu jarayonni Ch.Darvin nazariyasida aytib o'tilgan "tabiiy tanlanish", deb ham atasak bo'ladi [4].

Xulosa qilib aytganda oliy nerv faoliyatini, o'zlikni shakllantirishda atrof muhit va tashqaridan keladigan har qanday ta'sir muhim ahamiyatga ega. Shaxsning shakllanishida unga

maqsadga yo‘naltirilgan tarzda ta’sir o‘tkazish, tarbiya yetakchi rol o‘ynaydi. Tarbiya shaxsni rivojlantirishning jamiyat tomonidan qo‘yilgan maqsadlarda muvofiq tarzda yo‘naltirib boradi va uyushtiradi. Farzand tarbiyasida aynan shu borada ehtiyotkorlik qilish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. Rajamurodov, H. Rajabov. "Tib kitob". Toshkent- 2010.
2. Xurshida E. Nerv sistemasining fiziologiyasi //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 19. – С. 171-174.
3. Chori o‘g‘li, S. S., & Shokirovna, A. F. (2023, August). Bosh miya po‘stlog‘ining oliy faoliyati, uning buzilishi va neyropsixologik tekshirish usullari. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 1, pp. 54-55).